

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA GENITAL PAPILLOMAVIRUS INFEKSIYASINI ERTA TASHXISLASHDAGI YUTUQLAR

Raxmanova Nozima Qahramon qizi

Aripov Orifjon Abdumalikovich

Toshkent davlat stomatologiya instituti tayanch doktoranti
Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti, t.f.d., professor
Email: nozima3151@icloud.com1, orifjon-aripov75@mail.ru2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776208>

Dolzarbliqi. Dunyo bo'ylab virus etiologiyali kasalliklar midori ortib borayotgan hozirgi davrda genital infeksiyalarga sabab bo'luvchi inson papillomavirusi (HPV) jinsiy yo'l bilan yuqadigan eng keng tarqalgan virusli patologiya sifatida global ravishda tarqalib bormoqda [1, 2]. Ushbu virus odatda qin sohasida genital so'gal kabi xavfsiz shikastlanishlarini keltirib chiqarsada, virusning doimiy ta'sirining kuchayib borishi oddiy shikastlanishga nisbatan kamroq miqdorda bachadon bo'yni, anal, qin va orofaringeal saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bachadon bo'yni saratoni qinning boshqa xavfsiz yallig'lanishli holatlariga nisbatan kam uchrasada, ba'zi mamlakatlarda o'lim darajasi yuqori bo'lgan og'ir kasallik hisoblanadi [3, 4]. So'nggi bir necha yil ichida sitologik skrinning olib borish chora tadbirlari juda muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilganligi tufayli HPV ni erta bosqichlarda aniqlash borasida yetarlicha yutuqlarga erishilmoqda. Shu munosabat bilan, HPVni tashxislashda asosiy diqqat e'tiborni sitologik skrinningga qaratish uni birinchi darajali test sifatida tashxislash chora tadbirlari tarkibiga kiritishning istiqbollari borasida qator ilmiy izlanishlarning ijobiy xulosalari mavjud [5, 6, 7].

Taqdim etilgan ushbu tahlilning **asosiy maqsadi** bugungi kunda tibiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga sabab bo'lib, sog'liqni saqlash tizimi uchun global yuk sifatida ortib borayotgan HPVni tashxislashdagi yutuqlarni qisqacha tavsiflab berishdan iborat.

Inson papillomaviruslari va ularning Epidemiologiyasi. Inson papillomaviruslari *papillomaviridae* oilasiga mansub tuzilishi jihatidan ikki zanjirli DNK viruslari bo'lib, polioma viruslariga juda o'xshash bo'ladi va o'zida qobiq saqlamaydi. Hozirgi kunda 100 dan ortiq HPV genotiplari, 200 dan ortiq turlari aniqlangan va ulaning aksariyati aynan genital tizimga ta'sir ko'ratadi. Ushbu viruslar jinsiy a'zolar xususan qin shilliq qavatiga va teri epiteliysini zararlab, ushbu sohalarda turli shikastlanishlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi [1, 6]. Bugungi kunda jinsiy a'zolarida bo'lgani kabi turli a'zolarining saratoni

sabab bo'luvchi HPVning tarqalishi tobora ortib bormoqda va uning global tarqalish miqdori umumiy virusli kasalliklarning sezilarli ulushini tashkil etishi ta'kidalgan. Oddiy sitologik tekshiruvlardan o'tgan ayollarda HPV infeksiyasining global tarqalishi taxminan 12% gacha miqdorni tashkil qiladi. HPV ning maksimal uchrash ko'rsatkichlari 25 yoshgacha bo'lgan ayollarda kuzatiladi va yosh o'tib brogan sari kamayish kuzatiladi. Mintaqalar kesimida esa Sahroi Kabirdan Janubiy Afrika mintaqasi bo'ylab 24% dan ortiq, Sharqiy Yevropa mintaqasida 22% ga yaqin va Lotin Amerikasida 16% dan yuqoriligi aniqlangan. [4, 5, 11].

Tashxislash usullari. HPVni o'z vaqtida erta bosqichlarda aniqlashning bugungi kundagi samarali usul skrining tekshiruvlar hisoblanadi ayana ushbu tekshiruvlar HPV natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy asorat saraton kasalligini davolash strategiyasini bashorat qilish va aniqlash uchun zarurdir. Shu bilan birga, bugungi kunda bachadon bo'yni saratonini tekshirish uchun FDA tomonidan tasdiqlangan truli xil testlar majmuasi ham mavjud. Shuningdek, ko'plab mutaxassislar tomonidan bemolardan olingan biopsiyalarining kattagina ulushida bachadon bo'yni saratoniga sabab bo'luvchi yuqori xavfli genotiplar HPV16 va HPV18 ni individual aniqlashga asoslangan yangi strategiya taklif qilingan bo'lib, uni kelajakda ko'plab mamlakatlarda amalga oshirish istiqbollari e'tirof etilgan [1, 4, 5, 11, 12].

- Nuklein kislotasini aniqlashga asoslangan usullar ushbu usullar odatda degenerativ primerlari yordamida HPV DNKsini aniqlash va yozish uchun foydalaniladigan polimeraza zanjiri reaksiyasiga asoslanadi.

- PZRga asoslangan an'anaviy usullar: ushbu usulda tipga xos DNK ketma-ketligini nishonga olish yoki na'munada mavjud bo'lgan va ma'lum bir HPV turiga tegishli o'ziga xos ketma-ketlik aniqlanadi.

- PZR va keyin darhol keying usullar bilan duragaylash: in situ PZR gibridizatsiyasi yordamida gibridlanishdan keyingi maqsadli DNKni kuchaytirish usullari an'anaviy mikroplakali kolorimetrik gibridizatsiya tahlili, HPV genotiplash uchun chiziqli massiv va teskari chiziqli gibridlanishni o'z ichiga oladi.

- Shuningdek, yana PZR asosidagi floresansga asoslangan matritsa, HPV genotipiga asoslangan Real vaqtda PZRga asoslangan usullar, HPV E6/E7 mRNA-asosli skrining tahlil hamda HPVning potensial biomarkerlarini aniqlash kabi qator usullardan foydalaniladi [1, 9, 11, 12].

HPVni o'z vaqtida davolash yoki oldini olishda maqsadidaerta bosqichda aniqlashning bir qator an'anaviy va takomillashtirilgan usullari mavjud bo'lsada,

hozirgi vaqtda HPV ning yangi belgilari, jumladan Proteomik va genomik belgilar, shuningdek, papillomavirusga qarshi vaktsinalar mavjud [4, 6].

Olib borilgan tahlilning muhokamasi. Bugungi kunda HPVning yuqori tarqalish tendensiyasi jinsiy faol ayollar orasida HPV yuqishining kuchayishini ko'rsatadi va shu bilan birga yosh, oilaviy ahvol, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, hayot davomida jinsiy sheriklarning ko'pligi kabi xavf omillari bilan bog'liqlik aniqlangan. Global va mintaqaviy tahlillarga asosan erkaklar orasida HPV tarqalishining yuqoriligi angan va bu esa erkaklarda ham xuddi ayollardagi kabi skrining tekshiruvlar yoki proflaktik HPVga qarshi emlash chora tadbirlarini sihalb chiqishni taqozo etadi. HPV ning proflaktikasida erkak va ayol birdek mas'ul hisoblanadi va shu maqsadda homiladorlik rejalashtirilmagan hollarda himoya vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi [1, 4, 6, 10].

Xulosalar. Shunday qilib, bachadon bo'yni saratoni ko'payishining oldini olish uchun jamoatchilikni intensiv ravishda xabardor qilish va erta aniqlash, davolash va emlash testlarini o'tkazish zarurati mavjud. Bugungi kunda mavjud tashxislash usullaridan istiqbolli foydalanish natijasida kasallikni erta bosqichlarda aniqlashning samaradorligi ortib bormoqda. Chunki HPVni erta bosqichda aniqlash yoki uni oldini olish HPV sababli rivojlangan asoratlarni davolashdan samaraliroqdir.

Bundan tashqari, aholining ushbu kasalliklarning potensial xavfini idrok etishini ta'minlash maqsadida samarali ta'lim tadbirlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu o'z navbatida HPV va jinsiy salomatlik to'g'risida jamoatchilikning xabardorligi oshirishga va kasallik yuqishining oldini olishda qo'shimcha bo'g'in vazifasini o'taydi. Shunga ko'ra, kelajakdagi tadqiqotlar HPV bilan og'rikan bemorlarning ehtiyojlariga asoslangan maslahat va ta'lim dasturlarini ishlab chiqishga va bemorlarning hayot sifati nuqtai nazaridan ushbu dasturlarning samaradorligini baholashga qaratilgan deb taxmin qilinadi [1-12].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashaka OS, Omoare AA, James AB, Adeyemi OO, Oladiji F, Adeniji KA, Okunade KS, Agbede OO. Prevalence and Risk Factors of Genital Human Papillomavirus Infections among Women in Lagos, Nigeria. Trop Med Infect Dis. 2022 Nov 18;7(11):386. doi: 10.3390/tropicalmed7110386.
2. Soheili M, Keyvani H, Soheili M, Nasser S. Human papilloma virus: A review study of epidemiology, carcinogenesis, diagnostic methods, and treatment of all HPV-related cancers. Med J Islam Repub Iran. 2021 May 22;35:65. doi: 10.47176/mjiri.35.65.

3. Yarbrough ML, Burnham CA. The ABCs of STIs: an update on sexually transmitted infections. *Clin Chem.* 2016;62(6):811–23.
4. Maria Luisa Mateos-Lindemann, Sonia Pérez-Castro, Manuel Rodríguez-Iglesias, Maria Teresa Pérez-Gracia, Microbiological diagnosis of human papilloma virus infection, *Enfermedades infecciosas y microbiología clinica* (English ed.), Volume 35, Issue 9, 2017, Pages 593-602, <https://doi.org/10.1016/j.eimce.2017.10.003>.
5. Islam, Md. Saimul, Chakraborty, Balarko, Panda, Chinmay Kumar. Human papilloma virus (HPV) profiles in breast cancer: future management. *Annals of Translational Medicine*; Vol 8, No 10 (May 29, 2020): *Annals of Translational Medicine*. <https://atm.amegroups.org/article/view/43616>
6. Boda, D., Docea, A.O., Calina, D., Ilie, M.A., Caruntu, C., Zurac, S. ... Tsatsakis, A.M. (2018). Human papilloma virus: Apprehending the link with carcinogenesis and unveiling new research avenues (Review). *International Journal of Oncology*, 52, 637-655. <https://doi.org/10.3892/ijo.2018.4256>
7. zur Hausen H: Papillomaviruses and cancer: From basic studies to clinical application. *Nat Rev Cancer.* 2:342–350. 2002.
8. Leemans CR, Braakhuis BJ and Brakenhoff RH: The molecular biology of head and neck cancer. *Nat Rev Cancer.* 11:9–22. 2011.
9. Ang KK, Harris J, Wheeler R, Weber R, Rosenthal DI, Nguyen-Tân PF, Westra WH, Chung CH, Jordan RC, Lu C, et al: Human papillomavirus and survival of patients with oropharyngeal cancer. *N Engl J Med.* 363:24–35. 2010.
10. Hayashi, T., Konishi, I. Implications of HPV infectivity in early diagnosis and treatment of advanced/recurrent malignancies. *BJC Rep* 2, 7 (2024). <https://doi.org/10.1038/s44276-024-00036-y>
11. Kutz, JM., Rausche, P., Rasamoelina, T. et al. Female genital schistosomiasis, human papilloma virus infection, and cervical cancer in rural Madagascar: a cross sectional study. *Infect Dis Poverty* 12, 89 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40249-023-01139-3>
12. Bruni L., Diaz M., Castellsagué M., Ferrer E., Bosch F.X., de Sanjosé S. Cervical human papillomavirus prevalence in 5 continents: Meta-analysis of 1 million women with normal cytological findings. *J. Infect. Dis.* 2010;202:1789–1799. doi: 10.1086/657321.

